

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6245639>

Турабекова Аидахон Турабековна

учител английского языка

5 ИДУМ Кургантепинского района, Андижанской области
Республика Узбекистан

Феномен цвета, функционирование цветообозначений в языковой картине мира в последние годы являются предметами многочисленных исследований. Многоплановость и многоаспектность данного явления обусловило появление разных научных подходов его изучения, в том числе и на основе интеграции разных наук. С самых древних времен человек размышлял над феноменом цвета, интересовался тем, является ли цвет субстанцией, опредмеченной сущностью, или он представляет собой случайное свойство, преходящее качество. В данной статье рассматриваются термины цвета в качестве чрезвычайно важного элемента языковой картины мира и его влияние на нас и цветовое обозначение в разных культурах. Внимание в статье сосредоточено на особых признаках терминов цвета на основе сопоставительного анализа цветообозначений.

Ключевые слова: теория цвета, символика, мировоззрение, этика, черный, желтый, зеленый, красный, межкультурная коммуникация.

Цвет является одним из индикаторов человеческих способностей ощущать и воспринимать окружающий мир на физическом уровне. На психическом уровне, на уровне сознания цвет также служит показателем оценки человеком этого мира. Эти оба уровня объединяются в виде определённых ассоциаций, символов, которые становятся ориентирами для общества и отдельных индивидов. Зрительные ассоциативные образы, в свою очередь, принимают лингвистическую форму, выраженную отдельными словами, идиомами, фразеологизмами, пословицами и так далее. Таким образом, цвет очень важен как для нормального развития человека, так и для функционирования общества, опирающегося на различные ориентиры, в том числе, и цветовые.

Нас всегда окружают разные цвета, которые всегда оказывают влияние на нас, например, красный стимулирует, зеленый

умиротворяет и т. д. Цвета играют важную роль в качестве обычных символов в обществе: красный и зеленый цвет светофора (свет), черный для траурного платья (но в Китае, Южной Корее и Японии носят белые одежды в знак траура) или является цветом чего-то тяжелого или нелегального. Цвета являются частью некоторых терминов и встречаются во многих идиомах. В связи с этим возникает вопрос о том, является ли словесная часть цветов на разных языках похожей или нет, независимо от их родственных фраз. Если нет, то каковы различия и почему они существуют?

Анализ индийских языков (в первой половине XX века, в Америке) обратил внимание на тот факт, что семантические поля и цвета отражают различие между языками и их мировоззрениями.

Сторонник гипотезы Сепира и Уорфа установили так называемый лингвистический релятивизм, в соответствии с которым языком является результатом познания. Это отражает то, как люди осмысляют мир и наоборот, как язык в определенной степени влияет на интерпретацию мира, но понятие языковой картины мира относится к Гумбольдту, который считал язык как особый характер духа нации.

Что такое цвет? Кто был первым основателем теории цвета? В чем смысл и эффект имеет определенный цвет? В каком цвете вы видите мир? Чтобы описать роль и символику цвета в межкультурной коммуникации, и ответить на предыдущие вопросы, мы будем опираться на следующие книги Тер-Минасова С. «Язык и межкультурная коммуникация» и Зольникова, Юлия Викторовна «Цветовые фразеологизмы как фрагмент идиоматической картины мира русского и немецкого языков (на материале лексикографических источников)». Кроме того, мы взяли информацию из Интернета.

Общие терминологии для цвета.

1. а) Внешний вид воспринимаемых глазом вещей, основанный на различных типах отражения и поглощения света.

б) быть красочным, быть цветным

Например, Большинство иллюстраций в книге цветные (цветные, цветные).

в) оттенок цвета

Например, картина в мягких тонах

1. красящее вещество; Окраска, окраска; окрасить

. быстро сохнет, хорошо покрывающий цвет

. Вы все еще можете нанести какой-нибудь цвет (макияж)

Цвет (1а) как символ страны, ассоциации или подобного

Н-р. Он представляет цвета своей страны и своего клуба на соревнованиях

1. Серия игральных карт из колоды карт, обозначенных одинаковыми знаками

Н-р. играть цветом, признаться [9, 94].

В лингвистике основное внимание уделяется изучению значения слов, предложений и текстов и их взаимосвязи. Как утверждает Т. Михайлова «Содержание отдельных значений, их изменение, их встраивание в общую лингвистическую систему и их использования контекста, а также отношение языковых единиц к объектам, которые они обозначают, рассматриваются» [6, 50].

Семантические поля важны в лексико-семантической системе. Семантическое поле представляет собой группу слов, значение которых имеет определенную общую черту связи [1]. Группы слов охватывают область значения. «Как и в «Мозаике», слово за словом сходится, каждый из них представлен по-разному» [8, 77]. В частности, речь идет о таких областях как родство, флора и фауна, цвет и т. д.

Цвета имеют эстетические и психологические функции. Эстетический эффект цветов не только играет важную роль в сознательной оценке картин, одежды и т. д., но также глубоко проникает в подсознание. Цвета оказывают большое влияние на психическое состояние, на пробуждение особых настроений людей. «Теплые» цвета (красный, оранжевый, желтый) оказывают стимулирующее действие. «Холодные» цвета (фиолетовый, синий, зеленый) помогают людям расслабиться [3, 112].

Можно различать яркие и ахроматические цвета (см. Помыкалова, 2007). Ахроматические цвета характеризуются только различной яркостью (черный, белый и серый). Яркие цвета имеют определенный оттенок, определенную насыщенность и яркость. Оттенок — свойство быть окрашенным (синий, желтый, красный). Насыщенность — это свойство, которое отличает сильное раздражение от беловатого цвета того же оттенка и яркости. Яркость обычно является силой ощущения света [9, 05].

Иоганн Вольфганг фон Гете активно участвовал в теории цвета и в результате опубликовал свою книгу в 1810 году [5]. Всемирно известный писатель прежде всего ссылался на системы отсчета Агилония, Уоллера, Ньютона, Рунге, Шеврёля и Безольда.

В дополнение к его любви к литературе, Гете интересовался преподаванием природы в раннем возрасте и поэтому приобрел обширные знания. Согласно его собственным утверждениям, он хотел включить в свою работу все отрасли преподавания природы, чтобы достичь «более совершенного единства физических знаний» [5, 14].

Интерес к систематизации цветов возник из условий, сложившихся у Гете в то время в искусстве. Во время путешествия по Италии ему не нравилось хаотическое понимание художниками теории цвета, поэтому он решил противостоять ей.

Система Гете теории цвета

В отличие от Ньютона, Гете выбирает другой путь при классификации цветов. Его теория цвета основана на элементарных полярных противоположностях света и тьмы; все цвета представляют «пограничные явления» между светом и тьмой.

Противоречие Гете с Ньютоном вытекает из предположения, что цвета возникают из смеси яркости и темноты, то есть в тени. И наоборот, это означает, что добавление спектральных цветов никогда не приведет к белому свету.

В качестве чистых красок Гете предполагает только красный, синий и желтый. Поскольку наши глаза образуют дополнительный цвет, когда мы смотрим на цвет, основанный на принципе последовательного контраста, Гете представляет цвета в диаметрально противоположных парах по кругу.

Какие эмоции вызывают у нас цвета?

Так называемая теория цвета приписывает определенные свойства и эффекты отдельным цветам. Эти эффекты носят эмоциональный характер и пробуждают определенные эмоции у зрителя.

Знание о влиянии цветов также играет значительную роль в компании.

Особенно при создании логотипов и веб-сайтов, цвета могут вызвать особые ассоциации среди потенциальных клиентов.

Прежде чем приступить к цветному дизайну, стоит ответить на несколько вопросов:

Какова целевая группа и какое заявление следует сделать?

Какое впечатление или эмоции должен пробудить зритель?

После ответа на эти вопросы рекомендуется взглянуть на соответствующие цвета. Для ясности эта статья ограничена синим, желтым, зеленым, красным и белым — и, таким образом, особенно часто используемыми классическими базовыми цветами

красный

Красный

Красный означает энергию, любовь, огонь, силу и чувственность; В зависимости от интенсивности красный также может восприниматься как агрессивный. Цвет считается средой для энергии и жизненной силы [4,96]. На психологическом уровне он оказывает стимулирующее, бодрящее действие, повышает самооценку и дает жизненные силы. Красный цвет также означает агрессию, но большинство людей ассоциируют любовь с ним.

желтый

Желтый

Желтый стимулирует, весел и поэтому часто ассоциируется со светом и яркостью. Это самый яркий и самый общительный цвет из всех.

Психологи связывают это с бодрящим эффектом, который также должен способствовать концентрации, вносить ясность и стимулировать межличностный обмен. Как правило, это символизирует счастье и интеллект.

зеленый

Зеленый

Зеленый считается пассивным и более женственным цветом, потому что он излучает естественность и молодость. Кроме того, он часто символизирует природные и околосемные элементы, а также саму землю.

Это также связано с обновлением, миром и надеждой. Он оказывает успокаивающее, балансирующее и расслабляющее действие на психику и призван привести тело и разум в гармонию.

синий

Синий

Синий цвет обычно ассоциируется со спокойствием и концентрацией. Это означает доверие, компетентность и последовательность. Как элемент воды, он также имеет глубину, холод и ясность. С психологической точки зрения, это должно принести мир, стимулировать бессознательное и способствовать интуиции.

белый

Белый

Белый символизирует мир, чистоту и невинность; она кажется легкой и веселой. Поэтому белый хорошо подходит для разделения между другими элементами и для создания контрастов. Белый означает невинность и чистоту

Таким образом, цветосемиотика в межкультурной коммуникации маркирует разные сферы жизни общества и носит ярко выраженный этноспецифический характер, обусловленный географическими, историческими, социальными и лингвокультурными особенностями нации. Различные условия существования (географические особенности проживания: флора, фауна, ландшафт, исторические события, национальная специфика членения цветового пространства и закреплённость этих отрезков в языке) приводят к тому, что одинаковые (условно) цвета в различных культурах символизируют несовпадающие явления. Ввиду этого невозможно свести воедино исторически сложившиеся национальные системы цветовой символики. Однако следует учитывать тот факт, что в основе символического значения основных цветов может лежать архетип, в этом случае национально-специфичным будет являться отношение к сходному содержанию, кодируемому цветом.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бахилина, Н. Б. История цветообозначений в русском языке Текст. / Н. Б. Бахилина. М.: Наука, 1975. — 485 с.
2. Гаданин, К. Сопоставительная характеристика прилагательных цвета в некоторых славянских языках Текст.: автореф. дис. / К. Гаданин. — Минск, 1984.—14 с.
3. Жаркынбекова, Ш. К. Ассоциативные признаки цветообозначений и языковое сознание Текст. / Ш. К. Жаркынбекова // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2003. — N 1. — с. 109-116.